

EDITORIAL

José Julián Soto Lara¹
Director

Por tradición o necesidad el final de un año sidéreo nos invita para pensar en qué hicimos, por qué y cómo, pero también en lo que no hicimos. En conjunto, estas cuestiones que una vez formuladas parecen simples, nos encaminan sobre trayectos mentales farragosos. Acuden rápidamente a nuestra memoria recuerdos variopintos. Pareciera como si las líneas maestras de las planificaciones iniciales hubiesen comenzado a desdibujarse, conforme pasaron los días y los meses. Aún más, los objetivos que fueron trazados para organizar el tiempo vital fueron desvaneciéndose y en ocasiones emergieron imprevistos que desafiaron nuestra inteligencia adaptativa para redireccionar el derrotero.

Muchas de estas situaciones existenciales las he escuchado y visualizado en científicos latinoamericanos que, muy lejos de sus hogares en América, han apostado por estudiar en alguna ciudad europea. Caminando en medio de las callejuelas medievales de Barcelona, en algún café sombrío de Berlín, en los asientos de una plaza de Berna o frente al Mediterráneo, el pasado 2024 compartí dilatadas conversaciones y, en más de una ocasión, recibí al aire libre sesudas cátedras en derredor de las ciencias sociales y las humanidades. Como suelo apuntar las ideas que amplían mis horizontes racionales, los fragmentos de mis diálogos poco a poco fueron ensamblándose en torno a dos ideas centrales: las alteraciones emocionales que produce la experiencia migratoria y el desajuste provocado por la extirpación de la ciudadanía que, al mutilar al *zoon politikon* latinoamericano, hace de él un sujeto cuasi-pasivo, en contra de su voluntad.

Poniendo a un costado la experiencia gratificante de algunos universitarios-migrantes, un número altísimo de intelectuales jóvenes está experimentando un momento crucial de la vida, una coyuntura biográfica muchas veces dolorosa, después de la que no volverán a ser los mismos. Esta inflexión repentina en el tono de la vida comienza a dinamizar en la mente una multitud de formulaciones íntimas sobre el pasado y futuro del sujeto, las que muchas veces lo acercan a respuestas llenas de opacidad y negrura. Pareciera como si el peso de cada pregunta aumentara día a día con la incertidumbre. La corpulencia de las ideas catastrofistas, en ocasiones, adquieren tal presencia que terminan por derribar la voluntad de estar, las ganas de continuar y las fuerzas necesarias para descender la tapa del lecho cada amanecer.

Este desgano vital, de acuerdo a lo que he podido observar en más de diez años en el continente viejo, tiene un punto final (o por lo menos una tregua). De una u otra forma, el afectado reconfigura su vivir, encuentra argumentos para responder las incesantes cuestiones del ayer, las que ahora aparecen mejor formuladas y, en efecto, mejor respondidas. En medio de la desgracia florecen nuevas amistades que, con razones y emociones, van adornando de sentidos fúlgidos una vida hasta hace poco aletargada. En este proceso de crecimiento, la conversación serena, la detección de los problemas, y la formulación de estrategias de corto plazo para retemplar el ánimo menoscabado, ayudan de sobremanera.

Tengo pocas dudas de que los universitarios-migrantes que experimentan estas fases de aguda tristeza tienen una conciencia muy formada sobre su papel en las sociedades, donde sí son ciudadanos. Saben, sin duda, la valía de sus reflexiones sociales. Han pasado los últimos años de la vida leyendo y haciendo, teorizando y actuando, explicando y ejecutando. Muchos de ellos realizaron con gran éxito en sus espacios latinoamericanos de acción social, proyectos loables para el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Empero, lejos de la patria, dichas lecturas, teorías y explicaciones palidecen, muchas veces, ante las teorías sociales europeas, creadas para explicar este continente y las regiones colonizadas. Tiendo a pensar que hay una falsa conciencia en aquellos que, en ocasiones, estigmatizan el conocimiento científico producido en la América Latina como un tipo de pseudo-ciencia que habita en la frontera de la ignorancia y aunque logra divisar a la “ciencia real”, fracasa en alcanzarla.

Con llaneza, nuestro Colectivo de Estudios Latinoamericanos de Barcelona (CELAB) ha pretendido desde sus inicios ser un lugar de encuentro para todos/as quienes requieran conversar de las experiencias de la vida cotidiana —que, permítanme subrayar aquí, en el caso de los latinoamericanos muchas veces estas se tratan de cómo “legalizar” la existencia o encontrar una habitación donde descansar— o complejizar con nuevas aproximaciones interdisciplinarias los proyectos de investigación donde vierten sus esperanzas y energías. A este tenor, el CELAB cuenta con la revista *Socializar Conocimientos*, en la cual, desde el equipo editorial, buscamos publicar estudios relevantes que nos permitan conocer más sobre las diferentes realidades socio-históricas de América Latina y con ello a los/as latinoamericanos.

Felizmente, nuestro proyecto ha tenido buena acogida entre la intelectualidad joven, que en este nuevo número nos ofrece los resultados de las siguientes investigaciones: “Agronegocios para la inserción de personas jóvenes en Cuba”; “La trayectoria política de Ana Fernandini de Naranjo (1934-1964)”; “Libertad, conciencia y trascendencia. Aproximación al diálogo existencialista sartreano-fanoniano”; “Sobre la imposibilidad de las islas”; “Migración femenina y acceso a vivienda: narrativas de mujeres latinoamericanas en Barcelona, España y Ñuble, Chile”; Representaciones sociales del cine y la

¹ Historiador. Freie Universität Berlin. Correo electrónico: jose.julian.soto@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0003-2263-1674

migración. Análisis sociológico del filme *La Jaula de Oro* (Diego Quemada-Díez, México, 2013); “Relación entre la calidad del sueño y la atención sostenida en adolescentes de colegios chilenos, durante el año escolar 2022”; “La noción de libertad en la literatura abolicionista estadounidense. Más allá del 4 de julio”; “«Aquí la buena semilla no será sofocada por las malas yerbas...» Escuelas, civilización y chilenización en la araucanía decimonónica”; “Los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional”; “¿Juventudes relegadas? Análisis de percepciones de jóvenes representantes respecto al enfoque de juventudes en las políticas públicas de Perú”; “Estimación de la oferta de maíz forrajero verde en Aguascalientes mediante el modelo de Nerlove, 1985-2019”; “Alcances y desafíos de la gobernanza global migratoria en las Américas” e “Infancia y juventud protagonista: la crisis climática desde perspectivas no adultocéntricas”. En el proceso editorial de estos trabajos cupo un lugar destacado a los/as evaluadores/as que desinteresadamente los juzgaron con ecuanimidad.

No puedo terminar esta introducción sin saludar muy de veras a una constelación de compañeros y compañeras que obtuvieron el grado académico de doctor en los últimos meses. La lista está compuesta por José Abreu; Christian Báez; Chryslen Barbosa; Enrique Blanco; Tomas Cajueiro; Mayte Cantero; Ángela Castaño; Janna Dallmann; Samantha Joeck; José López; Anyely Marín; Wilson Muñoz y Catalina Ramírez. De cada uno/a aprendí y espero seguir aprendiendo cómo investigar en las ciencias sociales y cómo hacer de la academia un hogar, en vez de un lugar aspérrimo y solitario.

Valle del Drusel, Kassel, invierno de 2024.